

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра економіки та менеджменту

МАТЕРІАЛИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

23-25 травня 2023 р.

Харків – 2023

УДК 338.2

Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23-25 травня 2023 року) : УПА. 2023. 427 с.

ISBN 978-617-8059-97-2

У збірнику представлено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій».

Матеріали призначено для користування широким колом зацікавлених осіб: науковцями, викладачами закладів вищої освіти, працівниками органів державної влади, підприємцями, здобувачами вищої освіти тощо.

Матеріали подано у авторській редакції мовою оригіналу. Редакційна колегія може не поділяти думок авторів. За достовірність даних та унікальність поданого до друку матеріалу відповідальність несуть автори.

Рекомендовано до оприлюднення Науково-технічною Радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 8 від 30 травня 2023 року).

З матеріалами конференції можна ознайомитись за посиланням <http://econmgmt.uipa.edu.ua>.

ISBN 978-617-8059-97-2

© Колектив авторів, 2023

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

<i>Вареник В.В., Польова Н.М.</i> Законодавчі зміни у проведенні фінансового моніторингу як протидія збройній агресії проти України	11
<i>Диха М. В., Гордійчук В.</i> Виклики на ринку праці в умовах війни та повоєнні перспективи розвитку	14
<i>Дяченко К.С.</i> Екзогенні та ендогенні фактори економічної безпеки будівельних підприємств	19
<i>Катана В.В., Гавриш С.М., Польова Н.М.</i> Місце програми розвитку в оперативному та стратегічному управлінні	22
<i>Кір'ян О. І., Торяник Д.О.</i> Вплив елементів глобального середовища на безпеку організації	25
<i>Kolomiets Tetiana, Slokva Maryna</i> Trends in the development of the world coffeemarket	28
<i>Косенков Д.С.</i> Детермінанти активізації інвестиційного забезпечення модернізації транспортних підприємств	31
<i>Кривоус Д.Д., Гнатюк О.П.</i> Основні тенденції розвитку холдингових структур в умовах цифровізації	33
<i>Левченко Д.Р., Шкуренко О.В.</i> Роль судноплавних компаній у міжнародних перевезеннях	36
<i>Метеленко Н.Г., Храпкіна В.В.</i> ESG-ризики та перспективи проєктів сталого розвитку в Україні	39
<i>Михальченко Г.Г.</i> Необхідність ефективного забезпечення населення соціальними послугами в умовах соціально-економічної нестабільності	42
<i>Мних О.Б.</i> Функціональне перезавантаження стратегічних альянсів в умовах глобальних трансформацій	45
<i>Побережна З.М.</i> Основні тенденції управління сталим розвитком авіапідприємств	49
<i>Проценко В.М., Проценко А.В.</i> Реалізація принципів циклової економіки у розвитку підприємств машинобудування	52
<i>Сафонік Н.П., Ткаченко В.О.</i> Економічна політика в контексті забезпечення продовольчої безпеки та стійкості екологічного середовища в умовах війни: виклики для України	56
<i>Сластяникова А. І., Русанов А.С.</i> Проблеми деіндустріалізації економіки в стратегічній перспективі	59
<i>Terliuk M.</i> Revitalization of success: the essence and impact of revitalization on business	63
<i>Ус Ю.В., Кострова Т.В.</i> Економічна трансформація в умовах	

макроекономічної стабілізації	66
<i>Ус Ю.В., Токарєв В.В.</i> Україна як новий ресурсний центр Європи: післявоєнні виклики	68
<i>Шевчук В.О.</i> Становлення державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні	71
<i>Шелест О.Л.</i> Особливості трансформації бюджету територіальної громади в період воєнного стану	73
<i>Юхнов Б.Ю.</i> Вплив зовнішніх шоків на процеси міжнародної трудової міграції: теоретичні аспекти	78

СЕКЦІЯ 2 УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

<i>Аберніхіна І.Г.</i> Практичні аспекти страхування творів мистецтва	82
<i>Андрієнко М.М., Василенко В.С.</i> Генезис поняття «корпоративна культура підприємства»	85
<i>Андрієнко М.М., Тарасюк Г.А.</i> Сутність інтелектуалізації капіталу в процесі управління підприємством	87
<i>Будник В.А., Будник А.О.</i> Проектний підхід до розроблення та будівництва нової лінії метрополітену	89
<i>Буднік М.М., Максименко С.В.</i> Стратегія зменшення негативних наслідків ризиків у діяльності підприємства	93
<i>Васильєва М.О.</i> Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності організації	95
<i>Васюткіна Н.В., Сімков С.В.</i> Ефективне управління людським капіталом як необхідна компетенція менеджменту в умовах інноваційної економіки	97
<i>Дем'яненко Т.І.</i> Інноваційні технології в управлінні персоналом підприємства	101
<i>Дуднєва Ю.Е., Слатьяникова В.І.</i> Особливості формування сучасних організаційних структур управління компанією.	105
<i>Єльнікова Г.В.</i> Адаптаційні процеси в розвитку освітнього середовища в умовах його трансформації	108
<i>Кір'ян О.І.</i> Клієнт-орієнтований підхід – підтримка інклюзивного змісту соціально-орієнтованої економіки	111
<i>Командровська В.Є., Тертичний Я.В.</i> Сучасні підходи до визначення поняття «інноваційні кластери»	113
<i>Комар О.М., Боняр С.М.</i> Доцільність впровадження технології «розумний склад»	116
<i>Компанієць О.О.</i> Зовнішні та внутрішні фактори формування кадрового потенціалу підприємства	119

Коновалов Р.Ю. Особливості управління ресурсним забезпеченням підприємства в умовах невизначеності	122
Кононов О.І. Агрегування даних для розрахунку інтегральної оцінки об'єкту дослідження	125
Корнійчук О., Валявська Н.О. Розвиток екологічної упаковки та виробництва в умовах харчової логістики	128
Кравченко О.О., Куроп'ятник В.А. Фінансові ресурси як фактор економічного зростання підприємства	131
Кравченко О.О., Механчук І.С. Управління фінансовими ресурсами в контексті інноваційної економіки.	134
Курза Є., Валявська Н.О. Впровадження робіт та автоматизованих систем у поштовій логістиці	137
Lazko K. Problems of investing in human capital	140
Марценюк Л.В., Фоменко А.С. Важливість проведення комплексного аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища	142
Мізик В.В. Складові маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств	145
Мрыкхіна О. В., Huang Chenfan, Kozevych R.I. Modern prerequisites of business modeling of civil aviation enterprises	147
Обидєннова Т.С., Баскаков С.В., Московець Д.О. Сучасні напрями удосконалення культури підприємства	149
Обидєннова Т.С., Пресич Т.І. Управління фінансовими ризиками як найважливіший інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства	152
Овчаренко М.В. Аспекти бізнес планування у діяльності підприємств	154
Petersen, M. Open Innovation at City Level.	156
Пікуліна О.В., Гиренко В.Г. Управлінські технології та інтегрована облікова система в малому бізнесі	160
Самітов Р.О. Економічна сутність інноваційного розвитку підприємства	164
Сластяникова А. І., Денисов А. А. Державний апарат як центральний елемент державного управління	166
Смілянець В.В. Організаційно-економічні особливості впровадження інновацій на авіаційних підприємствах	168
Steshkin S. Human capital development in the society 5.0 formation	171
Ус Ю.В., Бесчастна Г.І. Світовий досвід ефективної мотивації персоналу	174
Fedorova Y. Modern tools for developing emotional intelligence	176
Філяр С.В., Блакита В.О. Вплив цифровізації на формування інвестиційного портфелю	178
Чобіток В.І., Альошин Д.Є. Розвиток інноваційної діяльності в умовах воєнного та післявоєнного стану	180

Чобіток В.І., Бобринцев П.В. Формування процесу векторно-інноваційного напрямку управління розвитком підприємства	183
Чобіток В.І., Грицай О. Ю. Цифрові технології як основні драйвери розвитку економіки	186
Чобіток В.І., Леляго Г. В., Іщенко В. О. Теоретично-практичні аспекти формування системи співробітництва менеджменту підприємства та внутрішніми стейкхолдерами.	188
Чобіток В.І., Максименко Н.В., Коваленко Є.А. Формування ефективної політики управління персоналом на підприємстві	191
Шкляр В.В., Янишин А.І. Застосування гнучких методів управління проектами розвитку міжнародного бізнесу	193

СЕКЦІЯ 3 ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Безугла Ю.Є. Адаптивно-інноваційний розвиток економічної діяльності підприємств	197
Бондар С.А. Реноваційно-цільові стратегії антикризового управління підприємством	199
Британ Ю.А., Слатьяникова В. І., Янчак С.О. Феномен лідерства у формуванні спортивних команд	201
Вовк П.П. Методичний інструментарій оцінювання ефективності інжинірингових послуг	204
Дем'яненко Т.І., Яковенко І.С. Впровадження інновацій як чинник забезпечення стійкого розвитку підприємств	207
Dudnieva I. Risk-oriented thinking as the basis of the quality management system	210
Єльнікова Г. В., Раков А.С. Сучасний освітній простір: формування ідеології лідерства	213
Iarmosh O., Nesterenko R. Entrepreneurial competences: state fostering and governance	216
Зайцева А. С. Економіка знань як базис формування вектора стратегічного розвитку підприємства	219
Кір'ян О.І., П'ятодверний М.А. Інтелектуалізація управління стійким розвитком компанії в сучасних умовах	223
Ковальчук А.М., Сафонік Н.П. Проблеми формування стратегії інтелектуалізації людського капіталу в умовах стійкого розвитку	225
Ковбатюк Г.О. Міжнародна торгівля та екологічне регулювання: баланс економічного зростання та сталого розвитку	229

<i>Костюк О.С.</i> Маркетингова стратегія в публічному управлінні територіальною громадою за умови сталого повоєнного розвитку економіки України	232
<i>Крутова А. С., Колієнко О. М., Буйіч А.</i> Емоційний інтелект менеджера у контексті економіки вражень	235
<i>Кузьменко О.М., Стрілок І.І.</i> Удосконалення функціонування форм міжнародних економічних відносин в умовах сталого розвитку	239
<i>Obydiennova T., Leshchenko A.</i> Models of in-company professional education	242
<i>Прохорова В.В., Колещук Н.Г.</i> Економіка знань: вплив освіти на трансформацію ринку праці	246
<i>Прохорова В.В., Щербина Є.В.</i> Стратегічне партнерство як фактор формування соціально відповідального бізнесу	248
<i>Savchenko O.</i> Personnel development and training in the internal consulting system: strategies and tools	253
<i>Simkova T.O., Krylenko E.S.</i> Directions of improving the quality of services of transport enterprises	256
<i>Ус Ю.В., Слатьяникова К.І.</i> Гуманітарна освіта в системі економічного розвитку України	260
<i>Філяр С.В., Бондарчук І.В.</i> Роль цифрових технологій в енергетиці в умовах переходу до циркулярної економіки	263
<i>Філяр С.В., Глембицький О.В.</i> Формування інтелектуального капіталу підприємств з використанням технологій штучного інтелекту	265
<i>Філяр С.В., Коваль Д.О.</i> Рівні інноваційних екосистем	268
<i>Черненко Ю.Ю.</i> Про важливість знань з інтелектуальної власності для розвитку красназавчо-туристичної діяльності в умовах соціально-орієнтованої економіки	271
<i>Yukhman Ya. V., Chukhrai V. Z., Korzh B. R.</i> The phenomenon of leadership in the context of the transformation of the modern management model	273

СЕКЦІЯ 4 СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

<i>Бойко О.М.</i> Формування сучасного розвитку бізнес-інкубаторів в умовах глобальних трансформацій	278
<i>Васильєв А.С.</i> Формування стратегічного напрямку діяльності підприємства в умовах глобалізації	281
<i>Власова В.П., Оліхненко М. А.</i> Особливості формування бізнес-стратегії підприємств транспортної інфраструктури в сучасних умовах	284
<i>Гаєвська Ю.В., Калантаєвська О.О.</i> Маркетингові інструменти у просуванні фешн-продукту	286

<i>Дуднєва Ю.Е., Христофоров Г.К.</i> Принципи інтеграції ризик-менеджменту в систему управління компанією	289
<i>Кір'ян О. І., Золочевський О.В.</i> Особливості стратегічних перспектив організації бізнес-процесів	291
<i>Кривицька Н.Ю., Бабенко А.А.</i> Формування системи мотивації праці на транспортному підприємстві	294
<i>Кривицька Н.Ю., Бондаренко Н.К.</i> Резерви покращення фінансового стану підприємства	297
<i>Маслак Т.О.</i> Інноваційні бізнес-моделі для виробничих підприємств в умовах циркулярної економіки	299
<i>Марценюк Л.В., Файфер С.М.</i> Напрями розвитку залізничного транспорту в контексті євроінтеграції	302
<i>Мицишин О.Л., Колещук Д.О.</i> Гіг-економіка: виклики, вплив та стратегії регулювання	304
<i>Мрыкхіна О. В., Kozevych R. I., Huang Chenfan</i> Conceptual basis of business modeling of enterprises under the digitalization conditions	308
<i>Obydienнова Т., Liskov I., Dehoieva Y.</i> Practical approaches to the management of marketing activities of the enterprise	311
<i>Обидєннова Т.С., Черноус І.О.</i> Формування кадрового потенціалу підприємств.	314
<i>Пилипенко Г.М., Герасименко Т.В.</i> Трансформації глобального середовища функціонування міжнародного бізнесу	317
<i>Пилипенко Ю. І., Швець А.С.</i> Людський капітал як фактор інноваційного розвитку	319
<i>Прохорова В.В., Пікула Г.С.</i> Транспарентність економічного середовища як стратегічна умова розвитку бізнесу.	321
<i>Прохорова В.В., Чобіток І.О.</i> Ефективність прогнозування в стратегічному розвитку вітчизняних підприємств	325
<i>Shkurenko O.V.</i> Circular transformation of business as a direction for the development of the socio-economic system.	327
<i>Сластяникова А. І., Притчина О. М.</i> Напрями ефективного використання фінансових ресурсів підприємства	330
<i>Сластяникова А. І., Сорокін С. А.</i> Система стимулювання інновацій на регіональному рівні: зарубіжний досвід	332
<i>Суботін Ю.Д., Шевченко А.О., Польова Н.М.</i> Сучасний інструментарій формування конкурентних переваг підприємств	335
<i>Топоркова О.А., Ільїн О.Д.</i> Економічні ризики суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	338
<i>Ус В.Д.</i> Ресурсна основа розвитку машинобудівних підприємств в умовах циклової економіки	340

Чобіток В.І., Дронова Д.С. Формування адаптивних напрямів управління ризиками на підприємствах в турбулентних умовах господарювання 343

СЕКЦІЯ 5 ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ: ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Білуха М.А., Божкова В. В. Розробники програмного забезпечення для управління дистрибуційними процесами в умовах розвитку цифрової економіки: закордонний досвід 347

Гарматій М.Ю., Колещук О.Я. Проблеми та складнощі ІТ ринку в умовах кризи та скорочень робочих місць: виклики, наслідки та стратегії відновлення 350

Дем'яненко Т.І., Кащавцева В.П. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент реалізації стратегії 353

Дзвоник Р.Я., Колещук О.Я. Використання штучного інтелекту та машинного навчання у бізнесі: впровадження інтелектуальних систем та алгоритмів для автоматизації процесів, вдосконалення прийняття рішень та забезпечення персоналізації 356

Іванченко К.О., Біловодська О.А. Використання аналітики даних в антикризовому управлінні роздрібними мережами 359

Кір'ян О.І., Гайдаш М.О. Сучасні вимоги до інформаційної бази туристичної компанії 362

Ковбатюк М.В., Стрілок О.В. Важливість формування моделі оптимізації бізнес-процесів підприємства в умовах цифровізації економіки 365

Колещук О.Я. AI та NLP: підвищення точності макроекономічних прогнозів та формування ефективної політики 368

Колещук О.Я., Мусійовська О.Б. Оптимізація управління ресурсами підприємства в епоху цифрової економіки 370

Кравчуновська А.О., Кочетков В.М. Сучасні інструменти бізнес-аналітики на прикладі транспортної компанії 373

Кузьміна О.В. Глобалізаційні тренди цифрової трансформації українського бізнес-середовища 376

Марина А.С., Мітюшкін Б.С. Використання штучного інтелекту в прогнозуванні поведінки споживачів 378

Мусійовська О.Б., Колещук Д.О. Роль штучного інтелекту в оптимізації систем податкового адміністрування. 382

Невідім Є., Шкурко Є.Л. Вплив цифровізації на морські порти світу 384

Obydienova T. Priority areas of electronic business development 387

Обидєннова Т.С., Васильєв В.М. Рівні цифрової трансформації підприємства 390

Обидєннова Т.С., Цвільова В.І. SAP ERP – ефективне управління бізнесом	394
Чемчикаленко Р.А. Можливості та загрози від цифровізації для української економіки	396
Чобіток В.І., Кібець А.М. Інструменти моделі оцінки ефективності КРІ для e-commerce в умовах інтенсивних трансформацій	400
Чобіток В.І., Чайка А.В. Актуальність процесу цифровізації в управлінні підприємством	403
Шпортько Г.Ю., Цурбан О.К. Сучасна CRM-система – інструмент цифрової трансформації бізнесу	406
Юхнов Б.Ю., Емець Б.І. Використання сучасних ІТ-технологій в практиці господарювання підприємств	410
Юхнов Б.Ю., Карлов Г.В. Місце інформаційних технологій в сучасному підприємстві	413
Юхнов Б.Ю., Королько М.О. Використання інформаційних технологій в діяльності підприємств	415
Юхнов Б.Ю., Малінніков П.А. Сучасні технології обміну даними в бізнес-комунікаціях.	418
Yukhnov B., Stepanova N. Information systems and technologies in the management of organizations	422
Yukhnov B., Trofimov V. Application of "data mining" in the practice of management of modern enterprises	425

*Іванченко К. О.,
аспірант,
Київський національний університет ім. Шевченка, м. Київ*

*Біловодська О. А., д.е.н., професор,
професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування,
Київський національний університет ім. Шевченка, м. Київ*

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИКИ ДАНИХ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ РОЗДРІБНИМИ МЕРЕЖАМИ

Аналітика даних відіграє важливу роль в антикризовому менеджменті в роздрібній торгівлі. Вона допомагає компаніям аналізувати та інтерпретувати великі обсяги даних, що стосуються продажів, запасів, поведінки споживачів та інших факторів, що впливають на бізнес.

Нижче розглянуто деякі інструменти та методи, які використовуються в антикризовому менеджменті в роздрібній торгівлі з використанням аналітики даних:

1. Прогнозування попиту. Аналітика даних може допомогти встановити попит на товари і послуги в певних регіонах та періодах часу. Це дозволяє роздрібним компаніям раціонально планувати запаси, замовлення та логістику, щоб уникнути недостачі або перевищення запасів [1].

2. Аналіз ефективності магазинів. Аналіз даних може допомогти оцінити ефективність різних магазинів, їх рентабельність та продуктивність. За допомогою аналітики даних можна ідентифікувати слабкі місця, здійснювати порівняльний аналіз між різними магазинами та виявляти можливості для оптимізації бізнес-процесів [4].

3. Сегментування клієнтів. Аналітика даних дозволяє роздрібним компаніям розбити свою клієнтську базу на сегменти, що дозволяє легше розуміти потреби та поведінку різних груп споживачів. Це може допомогти в розробці

персоналізованих маркетингових стратегій, збільшенні лояльності клієнтів та покращенні зв'язку з ними [3].

4. Моніторинг конкурентів. Аналіз даних дозволяє відстежувати та аналізувати діяльність конкурентів, такі як ціни, акції, маркетингові кампанії та інше. Це дозволяє роздрібним компаніям реагувати на зміни на ринку та приймати обґрунтовані рішення з метою збереження конкурентоспроможності [1].

5. Прогнозування прибутковості. Аналітика даних може використовуватись для прогнозування прибутковості різних стратегій або рішень. Це дозволяє компаніям оцінювати можливі сценарії та ризики, що допомагає приймати обґрунтовані рішення та розробляти стратегії з метою збереження фінансової стабільності [1].

6. Динамічне ціноутворення. Аналітика даних може допомогти роздрібним компаніям встановлювати оптимальні ціни на товари в режимі реального часу, враховуючи фактори, такі як попит, конкуренція, витрати та інші. Це дозволяє реагувати на зміни на ринку та максимізувати прибутковість [3].

7. Виявлення аномалій. Аналітика даних може виявляти аномалії та незвичайні зміни у показниках продажів, запасах або інших даних. Це може свідчити про потенційні проблеми, такі як крадіжки, брак товарів або проблеми з логістикою. Вчасне виявлення таких проблем дозволяє вжити заходів для їх вирішення та запобігти подальшим збиткам [4].

8. Персоналізовані рекомендації. Аналітика даних є підґрунтям для досліджень поведінки споживачів, їх покупок та взаємодії з брендом для створення персоналізованих рекомендацій. Це дозволяє покращити користувацький досвід, збільшити продажі та залучити більше клієнтів [6].

9. Управління запасами. Аналітика даних може допомогти в управлінні запасами, прогнозуванні попиту та оптимізації рівня запасів в роздрібній торгівлі.

Вона дозволяє виявляти оптимальний баланс між збереженням достатнього запасу товарів та уникненням надмірних витрат на запаси [2].

10. Аналіз соціальних медіа. Аналітика даних може використовуватись для моніторингу та аналізу думки споживачів у соціальних медіа. Вона допомагає відслідковувати реакції на маркетингові кампанії, виявляти проблеми та негативні відгуки, а також реагувати на них швидко та ефективно [5].

Отже, аналітика даних допомагає роздрібним компаніям збирати, аналізувати та інтерпретувати дані, що стосуються різних аспектів їх бізнесу. Це дозволяє приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати бізнес-процеси та підтримувати фінансову стійкість під час кризових ситуацій.

Список використаної літератури:

1. Жуковська О. А., Скляр П. А. Моделювання обсягу продукції для задоволення попиту за допомогою динамічної моделі частки ринку та інтервальної моделі розміру ринку. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2018. № 15. URL: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.132225> (дата звернення: 19.05.2023).
2. Лучко М. Р. Аналітичні процедури в процесі аудиту системи управління запасами. *Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія* : III Міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., м. Тернопіль, 26 черв. 2018 р. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33189/1/Аналіти.PDF> (дата звернення: 16.05.2023).
3. Совершенна І. О., Тарасюк А. В. Використання штучного інтелекту в маркетингу. *Телекомунікаційний простір XXI сторіччя: ринок, держава, бізнес* : Матеріали I міжнар. науковопракт. конф., м. Київ, 18-19 груд. 2019 р. URL: https://www.dut.edu.ua/uploads/n_7930_34371015.pdf (дата звернення: 17.05.2023).
4. Big data for business management in the retail industry / G. Santoro et al. *Management decision*. 2019. Vol. 57, no. 8. P. 1980–1992. URL: <https://doi.org/10.1108/md-07-2018-0829> (date of access: 19.05.2023).
5. Moe W. W., Schweidel D. A. Opportunities for innovation in social media analytics. *Journal of product innovation management*. 2017. Vol. 34, no. 5. P. 697–702. URL: <https://doi.org/10.1111/jpim.12405> (date of access: 17.05.2023).
6. Trends in the development of retail in Ukraine during the COVID-19 pandemic. *Scientific bulletin of PUET: economic sciences*. 2020. No. 2 (98). URL: <https://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-3> (date of access: 18.05.2023).